

PATRUL-POST XIZMATI VA JAMOAT TARTIBINI SAQLASH XIZMATLARINING KUCH VA VOSITALARI

Narziyev Shaxzodbek Zoyrovich

IIV Akademiyasi o'qituvchisi

Sultonov Oybek Ulug'Bek O'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi
ta'lim 3-kurs kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464763>

Annotatsiya: mazkur maqolada patrul-post va jamoat tartibini saqlash faoliyatini boshqarish, patrul-post va jamoat tartibini saqlash faoliyatida qo'llaniladigan kuch va vositalar ularning turlari, qo'llanilish usullari, tartibi PPX vs JTSB naryadlarini tashkil etish shuningdek, patrul-post va jamoat tartibini saqlash faoliyatini boshqarish nazariyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: patrul-post va jamoat tartibini saqlash, statis, dinamik, boshqaruv nazariyasi, kuch va vositalar xizmat itlari, vositalar turlari.

Annotation: in this article, management of patrol post and public order maintenance activities, forces and tools used in patrol post and public order maintenance activities, their types, methods of use, organization of PPX vs JTSB ranks, as well as patrol post and public information about the theory of management of order keeping activities is given.

Key words: patrol post and maintenance of public order, static, dynamic, control theory, power and tools, service dogs, types of tools.

Аннотация: в данной статье рассмотрено управление патрульно-постовой деятельностью и деятельностью по поддержанию общественного порядка, силы и средства, применяемые в патрульно-постовой деятельности и деятельности по поддержанию общественного порядка, их виды, способы применения, организационные звенья ППХ vs ОТСБ, а также патрульно-постовой и общественной деятельности. даны сведения о теории управления правопорядковой деятельностью.

Ключевые слова: патрульный пост и охрана общественного порядка, статика, динамика, теория управления, сила и орудия, служебные собаки, виды средств.

Ichki ishlar organlari patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmatlari faoliyatini boshqarish tizmining asosiy vazifasi bevosita ular tarkibida mavjud bo'lgan kuch va vositalardan oqilona foydalanishni tashkil etish demakdir. Tegishli ma'muriy hududlarda jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlashda ishtirok etuvchi kuchlar asosiy (ushbu xizmat tarkibidagi) va qo'shimcha (boshqa sohaviy xizmatlardan berilgan) kuchlarga bo'linadi.

Barcha bo'g'indagi boshqaruv subyektlari mamlakatda va uning ma'muriy hududlarda kriminogen vaziyat tahlillari hamda o'tkaziladigan ommaviy va boshqa tadbirlarning hajmi va miqdorini kelib chiqqan holda asosiy va qo'shimcha kuch-vositalarni jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyatiga jalb etilishini ta'minlaydi.

Ichki ishlar organlari patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmati kuchlariga O'zbekiston Respublikasi IIV, Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBB lari, viloyatlar IIBlari, tuman (shahar, tarmoq) IIO FMB, ichki ishlar bo'limlari patrul-post xizmati saf bo'linmalarining boshliqlar va oddiy xodimlar tarkibi kiradi.

Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmatlarining vositalariga quyidagilar kiradi:

1. Transport vositalari (patrul mashinalari, mototsiklari, maxsus avtomobillar, katerlar, vertolyotlar, velosipedlar va boshqalar.);
2. Radio, televideniye, simli va uyali aloqa, signalizatsiya, video kuzatuv vositalari (radio to'lqinlarini uzatish va ovoz kuchaytirish qurilmalari, telekameralar va telemonitorlar, telefonlar, mobil videokamera (vdideoregistrator), turli vazifalarda ishlatiladigan signalizatsiya va h.k.);
3. Tabel quroli, o'q-dorilar, maxsus vositalat, va apparatlar (o'qotar qurol, shaxsiy himoya, kuzatish vositalari va h.k.) ga bo'lindi;
4. Xizmat otlari va xizmat itlari.

Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmatlarining vositalari ilm-fan va texnikaning rivojlanib borishi , qolaversa ilg'or xorijiy davlatlarning jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyatiga doir ilg'or xorijiy tajribalarni inobatga olgan zamon bilan hamohang tarzda rivojlanib borishi, takomillashtirish va yangilanib borishi mumkin.

Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmatlari naryadlari faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan vositalarning alohida guruhlarixizmat itlari va hayvonlari jamoat tartibini ta'minlashda faol qo'llaniladigan xizmat otlari va itlari tashkil qiladi.

Jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlashni tashkil qilish boshqaruv faoliyatining alohida muhim o'rin turi hisoblanadi. Uni amalga oshirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Ma'muriy hududda kriminogen vaziyat haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish;

- Mavjud kuch va vositalarning haolati haqidagi ma'lumotlarni olish va tahlil qilish;
- Ma'muriy hududda jamoat tartibini saqlash xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarorini tayyorlash, kelishish va qabul qilish;
- Ma'muriy hududda jamoat tartibini saqlash xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarori ijrosini tashkil etish;
- Ma'muriy hududda jamoat tartibini saqlash xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarori ijrosining yakuniy natijalari muhokamasini amalga oshirish.

Jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq holda qabul qilinadigan turli qarorlarni uch asosiy guruhga ajratish mumkin:

BIRINCHI GURUH QARORLAR- buyruqlar, yo'riqnomalar, ko'rsatmalar va boshqa hujjatlar ko'rinishida chiqariladigan asosiy boshqaruv hujjatlari bo'lib, ular orasida eng muhimlari O'zbekiston Respublikasi IIVning respublika hududida jamoat tartibining saqlanishi hamda xavfsizligi ta'minlanishini tashkil qilish masalalariga oid buyruqlardir.

IKKINCHI GURUH QARORLAR- Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBB lari, viloyatlar IIBlari va Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi tomonidan ishlab chiqiladigan turli ij rejalari bo'lib, ularga ushbu darajadagi jamoat tartibini saqlash xizmati apparatlarining boshqaruv funksiyasi amalga oshirish bo'yicha, ular faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha bo'limlarning takliflari asossida yarim yilga mo'ljallab tuziladigan chora-tadbirlari rejasi va mazkur sohaviy xizmat apparatlari va bo'linmalarining tegsihlicha yilning har choragiga mo'ljallanga ish rejalari kiradi.

UCHINCHI GURUH QARORLARI- operativ vaziyatni har tomonlama tahlil qilish va baholash asosida ishlab chiqiladigan joylashiv (dislokatsiya) rejalari, post qaydnomalari (vedomostlari) hamda tuman, shahar yoki mikrotuman hududida lozim darajadagi huquq-tartibot hamda huquqbuzarliklar profilaktikasiini, uni sodiretgan shaxslarga nisbatan javobgarlik muqarraligini ta'minlash uchun o'zining tarkibidagi va qo'shimcha jalb etilgan kuch va vositalardan kompleks foydalanishni nazarda tutadigan boshqa rejalari kiradi.

Boshqaruv nazariyasida faoliyatni tashkil etishning barcha sohalarida bo'lganidek, patrul-post xizmati naryadlari faoliyatini boshqarishda ikki jihat, ya'ni statistic va dinamik jihatdan tashkiletishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi:¹

STATIS JIHATDAN TASHKIL ETISH - organ va bo'linmalarni tashkil etishni, ularning tashkiliy boshqaruv funksiyalari hamda bevosita jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vazifalarning bajarilishini nazarda tutadi.

DINAMIK JIHATDAN TASHKIL ETISH - Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash tarkibiy bog'inlarining samarali faoliyat yuritishga, shuningdek, yangi bo'linmalarni tuzishni, qayta tashkil etish yoki bekor qilishni asoslashga qaratilgan muayyan ketma-ketlikdagi boshqaruv operatsiyalari majmuasi (kompleksdir).

“2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni² ijrosini ta'minlash, shuningdek, ichki ishlar organlarining patrul-post xizmati faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror³ qiladi:

2023-yil 1-yanvardan boshlab Ichki ishlar organlari faoliyatiga bosqichmabosqich “E-patrul” tizimi joriy etilib, fuqaroning shaxsini aniqlash uchun ichki ishlar bo'limiga olib borish amaliyotidan voz kechiladi hamda barcha ma'lumotlar joyida planshet orqali tekshirilib, Ichki ishlar organlari patrul-post xizmati xodimlarining faoliyati “bodikamera” dan foydalangan holda amalga oshirilishi yo'lga qo'yiladi.

Ichki ishlar organlari patrul-post xizmati saf bo'linmalari xodimlari tomonidan jamoat joylarida fuqarolarni elektron identifikatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlansin.

Patrul-post xizmati saf bo'linmalari xodimlari tomonidan jamoat joylarida fuqarolarning shaxsini elektron texnik vositalar, shu jumladan planshet orqali aniqlash, xodimlarning fuqarolar bilan o'zaro muloqotini qayd etib borish tartibi joriy qilinadi.

¹ “Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyati” Darslik. IIV Akademiya. Toshkent-2019.

² “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni

³ Vazirlar Mahkamasi qarori

Ko'rinib turibdiki, Ichki ishlar organlari yo'l-patrul va patrul-post xizmatlarini ular fuqarolar bilan muomala qilayotganda foydalaniladigan video-fiksatorlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan bo'lib, bu nafaqat fuqarolar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishi, balki tinchligimiz posbonlari tomonidan o'z vazifasini suiiste'mol qilishi holatlarining ham oldini olishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugun respublikamizning viloyat va shahar markazlari, katta shaharlarida, mahallalar, ko'chalar, maydonlar, madaniyat va istirohat bog'lari, transport obyektlari va boshqa jamoat joylarida, shuningdek turli ommaviy tadbirlarni o'tkazish vaqtida jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlashni Respublika Ichki ishlar organi umumiy shtatlarining 53% dan oshig'ini tashkil etuvchi post-patrul xizmati saf bo'linmalarining faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev "aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash - bugungi kunda eng muhim vazifadir", deya ta'kidlagani ushbu xizmatning jamiyatdagi ro'li va ahamiyati qay darajada muhim ekanligini ko'rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2023-yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'grisida"gi Qonuni. Toshkent-2016-yil 16-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan takomillashtirish jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning ma'suliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari tog'rsida" gi (2017-yil 10-aprel) PF- 5005-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2017-yil 1-may) PQ-2940-son qarori.
5. "Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"gi (2018-yil 14-fevral) PQ-3528-son qarori.
6. "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyati" Darslik. IIV Akademiya. Toshkent-2019.
7. [www. Lex.uz](http://www.Lex.uz). Internet sayt.
8. www. Norma.uz: Internet sayt.
9. www. Iiv.uz. Internet sayt.

10. Sharipov S. "Ichki ishlar organlari patrul-post xizmati saf bo'linmalarining faoliyatini boshqarishni takomillashtirish" Diss.-2021/156-44